

Equipe: Raimundo Nonato, Felipe Daniel, Guilherme Santos e Lucas Gama

Game Name: Cat Game

Genre: Plataforma e puzzle.

Game Elements:

- Pulos, plataformas e puzzles interativos.

Player:

- Singleplayer, apenas 1 jogador.

Technical Specs

Technical Form:

- Graficos 2D (Flat)

View:

- Camera Side-Scrolling.
- Camera Orthografica.

Platform:

- PC

Language:

- GDScript

Device:

- PC

Gameplay:

Gameplay Outline:

- Abrir a aplicação
- Fases
- Objetos empurráveis
- Controles do jogador (WASD, Espaço, Seta de baixo)
- Controle de tamanho do jogador
- Vitória
- Derrota
- Fim

Key Features:

- Objetos interativos
- Cores chamativas
- Gráficos pixelados

Design Document

Design Guidelines:

- O jogo é restrito apenas ao plano 2D sem elementos 3D envolvidos na gameplay
- O design atual do jogo tem como objetivo geral ter uma visualização simples e intuitiva para o jogador entender.

Game Design Definitions:

- O jogador vence ao chegar ao fim da fase antes do tempo limite acabar.,
- O jogador perde ao não conseguir chegar ao fim da fase antes do tempo limite acabar.
- O foco principal da gameplay são os obstáculos e plataformas que o jogador deve passar e pequenos puzzles que o jogador deve resolver para progredir.

Game Flowchart:

Player Definition:

- O jogador tem a forma de um gato pequeno que consegue se movimentar pelo mapa de forma ágil e consegue interagir com alguns objetos encontrados no mapa e encolher para passar em lugares pequenos

Player Properties:

- Movimento: Permite o jogador se deslocar pelo mapa, passando diferentes obstáculos.

- Interação com objetos: Permite o jogador movimentar objetos pelo mapa, empurrando os mesmos para realizar puzzles.

- Transformação: Permite o jogador diminuir de tamanho, mudando tanto a gravidade do jogador quanto sua habilidade de se movimentar por espaços menores

Player Rewards:

- Vitória ao chegar no fim da fase

User Interface (UI):

- Melhores botões para controle de movimento: WASD ou as Setas do teclado, Barra de Espaço

- Tempo Limite: no canto superior da tela, um tempo limite para a fase ficará em display.